

УДК 621.9

Циганок С.О., студент групи 131-21ск-1 спеціальності 131 Прикладна механіка
Науковий керівник: Рубан В.М., к.т.н., доцент кафедри технологій
машинобудування та матеріалознавства

(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ

Ультразвукова обробка - це технологічний процес, який використовує ультразвукові хвилі для впливу на матеріали, що обробляються. Ультразвукові хвилі є звуковими хвилями з високою частотою (зазвичай вище 20 кілогерц), невидимими для людського слуху. [1]

Основний принцип полягає в тому, що ці ультразвукові хвилі генерують механічні коливання, які можуть викликати різні ефекти в оброблюваному матеріалі. Тут є кілька ключових аспектів принципу ультразвукової обробки:

1. *Генерація ультразвукових хвиль*: ультразвукові хвилі генеруються за допомогою ультразвукового перетворювача, який перетворює електричний сигнал у високочастотні звукові хвилі. [2]

2. *Поширення ультразвукових хвиль*: згенеровані ультразвукові хвилі поширюються в середовищі та передають енергію об'єктам, що їх оточують.

3. *Механічні коливання*: ультразвукові хвилі викликають механічні коливання в матеріалі або на поверхні об'єкта, на який вони спрямовані.

4. *Виникнення мікротечій та різних ефектів*: механічні коливання можуть призводити до утворення мікротечій, вибухів пари, зварювання, фрезерування, чистки, деградації або інших ефектів, залежно від конкретного типу ультразвукової обробки та характеристик матеріалу. [3]

5. *Термічний та механічний вплив*: ультразвукова обробка може супроводжуватися інтенсивним термічним та механічним впливом на оброблюваний матеріал, залежно від параметрів процесу.

Рисунок 1 – Ультразвукова обробка

Ультразвукова обробка має свої переваги та недоліки, які слід враховувати при виборі методу обробки для конкретного застосування.

Переваги: [4]

Висока точність: Ультразвукова обробка забезпечує високу точність та деталізацію при обробці.

Менше термічного впливу: Термічний вплив на матеріал зазвичай є меншим у порівнянні з іншими методами обробки, такими як лазерна обробка.

Можливість обробки тонких та дуже тонких матеріалів: Ультразвукова обробка дозволяє обробляти тонкі деталі без значного ризику пошкодження.

Обробка труднодоступних зон: Може бути використана для обробки труднодоступних чи складних зон.

Можливість контролю величини частинок: Дозволяє контролювати розмір та форму оброблюваних частинок.

Ефективна обробка матеріалів з різними твердостями: Добре пристосована для обробки матеріалів різної твердості, включаючи тверді та м'які матеріали.

Використання у виробництві масового значення: Ультразвукова обробка може бути легко впроваджена в автоматизовані лінії для виробництва масового значення.

Недоліки: [5]

Обмежена глибина обробки: Ультразвукова обробка може бути обмеженою у глибину, що може бути недостатньою для деяких застосувань.

Неефективність для деяких матеріалів: Деякі матеріали можуть бути менш чутливими до ультразвукового впливу, що може зменшити ефективність процесу.

Потреба у вологому середовищі: Деякі ультразвукові процеси можуть вимагати використання рідини чи іншого вологого середовища.

Потенційна пошкодженість тонких секцій: Неправильне використання може призводити до пошкодження тонких секцій матеріалів.

Обмеження швидкості обробки: Деякі процеси ультразвукової обробки можуть бути повільні, особливо при обробці великих об'ємів матеріалу.

Високі витрати на обладнання: Вартість ультразвукового обладнання може бути високою, особливо для великих потужностей.

Ультразвукова обробка є універсальним та ефективним методом, використовує високочастотні хвилі для точного впливу на матеріали. Застосовується в різних галузях, забезпечуючи високу точність обробки, мінімальний тепловий вплив та широкий спектр застосувань від медицини та промисловості до досліджень та харчової промисловості.

Список використаних джерел:

1. Leong, T. Y. (2016). "Ultrasonic Technology for Desiccation of Soil."
2. Mason, T. J. (1999). "Sonochemistry: Theory, Applications, and Uses of Ultrasound in Chemistry."
3. Suslick, K. S. (1990). "Sonochemistry." In: Ultrasound: Its Chemical, Physical, and Biological Effects.
4. Gallego-Juárez, J. A., Requena-Carrión, J., & Mínguez, R. (Eds.). (2010). "Ultrasonics: Fundamentals, Technologies, and Applications."
5. Nyborg, W. L. (Ed.). (1988). "Ultrasonic Bioeffects and Mechanisms."